

ASOSIY VA TAKRORIY EKIN SIFATIDA EKILGAN SABZAVOT MAKKAJO'XORI NAV VA DURAGAYLARIDA O'SIMLIK YER OSTKI VA USTKI QISMLARINING SHAKLLANISHI

Nurillayev I. X.

Doktorant, Qarshi davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504342>

Annotatsiya. Maqolada sabzavot makkajo'xori nav va duragaylarini asosiy va takroriy ekin sifatida o'stirilganda o'simlik yer ostki va ustki qismlarining shakllanishi o'rganish natijalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: sabzavot (shirin) makkajo'xori, nav, duragay, asosiy ekin, takroriy ekin, ekish muddati, o'suv davri, barg sathi, hosildorlik.

Аннотация: В статье представлены результаты изучения формирования надземной и подземной частей растений при выращивании овощных сортов и гибридов кукурузы в качестве основной и повторной культуры.

Ключевые слова: овощная (сахарочная) кукуруза, сорт, гибрид, основная культура, повторная культура, дата посадки, вегетационный период, уровень листьев, урожайность.

Abstract: The article presents the results of a study of the formation of aboveground and underground parts of plants when growing vegetable corn varieties and hybrids as a main and repeated crop.

Keywords: vegetable (sweet) corn, variety, hybrid, main crop, repeat crop, planting date, growing season, leaf level, yield.

Kirish. Shirin makkajo'xorini asosiy va takroriy ekinlar sifatida o'stirish eng avvalo ekish muddatlarini to'g'ri belgilashga bog'liq. Bahorda ekish tuproq urug' ko'miladigan qatlamda 10-12°C qiziganda boshlanadi. Ko'pchilik tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, juda ertagi ekilganda urug'lar chirib ketadi, kech ekilganda begona o'tlar bosishi mumkin. Takroriy ekin sifatida esa Respublika turli hududlarida 5-20 iyungacha ekish tavsiya etiladi [3].

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, shirin makkajo'xoridan yuqori va sifatli don hosili olish uning moslanuvchan nav-duragaylarini to'g'ri tanlashga, ekin biologiyasining hisobga olgan holda asosiy va takroriy ekinlar sifatida o'stirish uchun qulay ekish muddatlarini aniqlashga bog'liq.

Shuni hisobga olib, biz moslanuvchan shirin makkajo'xori nav-duragaylarini turli muddatlarda takroriy ekin sifatida o'rganish maqsadida dala tajribasi o'tkazdik.

Dala tajribalari Qarshi tumani Turdiyeva Gulzoda fermer xo'jaligi qadimdan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida olib borildi.

Material va uslublar. Shirin (sabzavot) makkajo'xori o'rganilgan nav va duragaylar to'plamini asosiy va takroriy ekinlar sifatida o'stirib, yer ustki va ostki qismlarining massasini aniqlash maqsadida modul o'simliklar ajratilib olindi. Modul o'simliklarni rivojlanish davrlari bo'yicha, ya'ni 5-6, 10-12 chinbarglik, ro'vaklash, so'talash, sut pishish, mum pishish va to'la pishish davrlarida yig'ishtirib olinib, yer ustki va ostki ho'l massa vazni alohida-alohida tortildi.

Olingan ma'lumotlarning ko'rsatishicha, sabzavot makkajo'xori nav va duragaylari asosiy va takroriy ekin sifatida o'stirilganda, yer ustki va ostki qismlari vazni bo'yicha o'suv davri davomida sezilarli o'zgarishi aniqlandi.

Barcha agrotexnik tadbirlar, kuztish, o'lchash, hisoblash va tahlillar umumqabul qilingan uslublar, meyoriy-huquqiy hujjatlar va tavsiyalar asosida olib borildi [1,2,4,5].

Tadqiqot natijalari va uning muhakamasi. Ma'lumotlarning ko'rsatishicha, Asosiy ekin sifatida shirin makkajo'xori nav va duragaylari o'stirilganda, o'suv davri boshida, ya'ni 5-6 chinbarglik davrida yer ostki qismi 10,1-12,9 g, yer ustki qismi 49,9-72,3 g, 10-12 chinbarglik davrida yer ostki qismi 115,3-149,5 g, yer ustki qismi – 726,2-756,8 g, ro'vaklash davrida, mos ravishda 136,5-165,8 va 989,2-1024,5 g, so'talash davrida 151,9-178,9 va 1159,5-1195,3 g, sut pishish davrida 152,2-185,2 va 1187,9-1235,9 g, mum pishish davrida 161,6-189,6 va 1209,1-1267,8 g, to'la pishish davrida esa 156,1-184,1 va 1198,8-1259,3 g ekanligi aniqlandi.

Takroriy ekin sifatida sabzavot makkajo'xori nav-duragaylari o'stirilganda ham asosiy ekin singari qonuniyatlar takrorlanadi. Lekin, ko'rsatkichlar bir oz kichikligi bilan farqlandi.

O'simlik yer ostki va ustki qismlarining jadal o'sishi so'talash davrigacha kuzatilib, so'ngra susaygan ham asosiy, ham takroriy ekinlar sifatida o'stirilganda qayd etildi.

Asosiy ekin sifatida turli nav va duragaylar o'stirilganda yer ostki va ustki qismlarining baquvvat va jadal o'sishi dastlabki o'lchashdayoq qayd etilib, o'suv davri 5-6 chinbarglikdayoq farqlanib, yuqori darajada o'sish (11,2-12,9 g yer ostki, 64,2-72,3 g – yer ustki) Sherzod, Zamin, Zamon, Yangi hayot, Mazza, Megaton F₁, Bonus F₁, Gold F₁, Sentinel F₁ nav-duragaylarda kuzatildi. Ushbu ustunlik o'suv davri davomida saqlanib, eng yuqori o'sish ko'rsatkichlari (mos ravishda, 163,5-178,9 va 1175,2-1195,3 g) so'talash davrida aniqlandi. Keyingi rivojlanish davrida o'simlik yer ostki va ustki qismlarining o'sishi sezilarli o'zgarmadi. Xuddi shunga o'xshash qonuniyat o'rganilgan nav va duragaylar takroriy ekin sifatida o'stirilganda ham takrorlandi.

O'rganilgan shirin makkajo'xori nav va duragaylari asosiy va takroriy ekinlar sifatida o'stirilganda baquvvat ildiz tizimli va yashil massali o'simlik yer ustki qismi butun o'suv davri davomida (shu jumladan so'talash davrida 160,3-175,7 g yer ostki, 1168,4-1188,7 g – yer ustki massa) Sherzod, Zamin, Zamon, Yangi hayot, Mazza, Megaton F₁, Bonus F₁, Gold F₁, Sentinel F₁ nav-duragaylarda, eng past yer ostki (148,7-155,3 g) va yer ustki massa (1152,3-1162,3 g) Evrika, Driver F₁, Trophy F₁ nav-duragaylarda kuzatildi.

Xulosa. Demak, shirin makkajo'xori Sherzod, Zamin, Zamon, Yangi hayot, Mazza, Megaton F₁, Bonus F₁, Gold F₁, Sentinel F₁ nav-duragaylarini asosiy va takroriy ekinlar sifatida o'stirish orqali baquvvat ildiz tizimi va yashil massali (poya va bargli) o'simlik shakllanishiga zamin yaratadi. Bu esa o'simlikning mahsuldorlik ko'rsatkichlarida o'z ifodasini topadi.

Shirin (sabzavot) makkajo'xori nav va duragaylarini asosiy hamda takroriy ekinlar sifatida o'stirilganda o'simlikning mahsuldorligini ta'riflash uchun bosh poyadagi barg soni, bosh poyadagi bo'g'in oraliqlari soni, birinchi dastlabki so'taning joylashish balandligi, bir tupdagi so'talar soni olindi. Asosiy va takroriy ekinlar sifatida shirin makkajo'xori o'rganilgan nav-duragaylari mahsuldorlik ko'rsatkichlari bo'yicha farqlandi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ostonaqulov T.E., Ismoyilov A.I., Amanturdiyev I.X., Nabiyeu Ch.K. Sabzavot (shirin) makkajo'xori nav va duragaylaridan yuqori hosil olishga oid tavsiyalar. Samarqand.2019.-B.12
2. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari

davlat reyestri. Toshkent, 2025. -B.98.

3. Ostonaqulov T.E., Ismoyilov A.I., Xolmurodov Sh.M. Shirin va tishsimon makkajo‘xori seleksiyasi, birlamchi urug‘chiligi va agrotexnologiyasining dolzarb masalalari. Monografiya.Samarqand. 2022.-B.123.

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: “Колос”, 1985. -С.351.

5. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. ГНУ ВНИИО. 2011. -С.648.

